

所得の再生産を止めるには

～資本の影響から解き放たれた評価制度～

Rethinking Evaluation to Halt Income Reproduction

～An evaluation system Independent of Capital～

崔 博然 Cui Boran

栄東中学校 Sakaehigashi Junior Haigh School

sh2316567@ship.sakaehigashi.ed.jp

要旨

高度な資本主義が発達した現代社会には、かつての古典的社会と類似した構造が存在している。それは、資本の世襲や経済格差の固定化であり、一種の身分制と見なせる。本稿では、現行の評価制度にその原因があると仮定し、資本の影響を受けにくい「思想」を評価軸とする新たな制度の構想を試みた。

Keywords 資本 所得 思想 公平 評価 再生産

1.問題設定

日常の基本は出会いと別れの応酬である。しかし誰もその出会いが、その別れはどのようなものによって引き起こされているかは気にしていないように感じられる。そこで出会うことが運命であり、そこで別れることも一種の運命であると受け入れているように見受けられる。私は昨年、長く付き合いをしていた親友との別れを経験することになった。経済的な理由に基づく転校である。しかし私はそこで簡単に納得することはできなかった。その親友は様々な定期試験、外部模試においての成績は私より高く、日本の教育においては優等生と称されるべき人間だった。しかしそのような人間が、本人の意思に関係なく、自身の関与の及ばない領域において、自身の運命が下される。これは果たして不公平ではないか。もし能力主義が公平であると仮定した場合、これは反例となる。確かに世界では様々な不条理なことが起こっている。発展途上国と先進国において環境における格差が、つまり能力主義の反例が示されることが多々あることだということも知っている。私の場合は、それがテレビや新聞で遠い異国のこととして報道されたことではなく、目の前で、私の親友の身に起こったことであっただけでありなんらの相異はないと言える。ならそれは当たり前のこととして受け入れ、適合していくべき、という意見が多数派だと考えられる。社会で上手く生きるためにはそれが良い選択だということも私は認める。だが私は違う選択をした。第一に私は深く悲しんだ。気の置けない友達がなくなることは14歳の少年にとっては刺激が強すぎる出来事だった。そして私は、この世界は不条理である。なら私は不条理でない社会を考えだし、そのような社会にかえるべきという思考にたどり着いた。なぜこのようなこと、能力主義の反例が起こるのかを真剣に考えた。おそらく、多くの人は専門家が、政治家が長期間考えても答えのなかった問題に中学生が答えられるわけがない、というと思われるが、それでも私は考えた。その結果考え出されたのがこの評価制度である。既存の能力主義の欠点を見つめ、本当の平等が実現される新しい社会、それを決して空想ではなく地に足をついた理詰めで達成するためにすべきことについて、少なくとも私の中で納得できる解決策を編み出すことに成功した。本論文では、まず現在社会の問題点を考察し、それを解決できるような制度を提唱する。

2. 所得の再生産が生じる理由

ドイツの経済学者、マックス・ヴェーバーは資本主義を「利潤の追求が理性化された経済秩序である」と定義した（注1）。つまり、人々は利益を得ることを目標として労働等を行っていると言い換えられる。そして同じくドイツの思想家、カールマルクスはその著書「共産党宣言」において「資本主義の元では、富はますます一方に集中し、貧困はますます他方に広がる。」と述べた（注2）。またフランスの経済学者、トマ・ピケティの著書「21世紀の資本」では「人が所得を使い切らずに貯蓄に回すことができるという事実そのものが、格差の生成装置である。」と記載されている（注3）。ここまでの3人の引用を元に話をまとめると「利益の追求と貯蓄によって貧富の差が広がる」という事実が浮かび上がる。詰まるところ貧富の差というものは資本主義にとって一種の宿命ともいえるべき存在なのだ。

しかし人々はよく「努力」の程度によって人々は「豊か」にもなりうるし「貧しく」なる可能性もあると考えている。言い換えれば「努力」という自分でコントロールすることができる対象によって格差が生まれることは問題の無いことだと考えている。この論理は一見いかにも正しそうに見えるが、これには大きな矛盾が含まれている。それは「努力」する事ができる環境にあるという事自体がそもそも特権だということだ。社会において貧富の差が生じるということは、個々の家庭においても貧富の差が存在することも意味している。つまり、資金が豊かな家庭、ここでは金銭的資本を多く所有している家庭と表現する、と金銭的資本を中程度保有している家庭、そして金銭的資本を少ししか持っていない家庭の三種類の家庭が存在していると同義だ。当然だが金銭的資本を多く所有している家庭はより多くの金銭的資本を子供の教育などに充てることができ、金銭的資本を少ししか所有していない家庭はそれを子供の教育に全く充てることができない、または限られた少量しか充てられないのだ。

また、良い教育水準の元で育った子供にはそれ相応の文化資本をも所有することになる。文化資本とは、フランスの社会学者、ピエール・ブルデュエの著書「ディタンクシオン」において述べられてる身体や習慣に染みついた教養のような「身体化された文化資本」、ピアノや絵画などに代表されている「客体的な文化資本」、学歴、資格、受賞歴などの「制度化された文化資本」の三つである（注4）。彼はまた、文化資本によって格差が再生産されることも述べている（注4）。さらにノーベル経済学賞の受賞者でもあるアメリカの経済学、ゲーリー・ベッカーは彼の提唱した人的資本という理論において、「教育は人間の生産性を高める投資であり、それによって所得の格差が生まれる。」と述べている（注5）。裏を返せば、教育に投資できる家庭は、その子供もまた豊かになるという事だ。そして教育への投資とはいわば先程述べた三種類の文化資本を子供に提供することであり、そのためには十分な金銭的資本の所有が前提となる。さて、このような事実を前にしても我々は努力の程度によって将来の豊かさが決まる、と言ってもいいのだろうか。確かにミクロな視野に絞れば幾らかの例外も見つかるのかもしれない。だがマクロ的な視点においてはその存在は限りなく少数派である。世の中には努力をすることすらできない人々がいる。そして努力をすることができる人々の中にもまた、金銭的資本によって細かく分類され、努力の効果に大きな影響を与える。このような社会においては、所得の再生産が行われ、「明文化されていない身分制」とも言えるようなことが現実となっている。

そして金銭的資本、文化資本、人的資本に加えて、さらにもう一つの要素がこの身分制を確固たらしめている。それが「ホモフィリー」である。アメリカの社会学者、ポール・ラザースフェルドとロバート・マートンによって作られた概念であり、人は自分と似た人々同士と繋がるという性質を表している（注6）。このような同質化された集団では認知バイアスが働きやすくなり、諸資本によって社会がより一層断分化され、異なる層同士の交流が少

なくなる。その結果、人々は格差を意識すること自体が困難になるのである。よって、一見平等に見えるこの社会には、強烈な不平等が存在しており、人々はそれを認識することすらできずに受け入れていると言える。以上より、所得の再生産は教育によってその存在が確固たらしめていると結論付けられる。

3. 格差と評価制度

ここでは先程証明されたこの社会の資本の世襲による不条理を解決することができると思われる方法を提案する。資本の世襲について論じていたとき、全ての要素において一つの軸が存在していた。それは金銭的資本も文化資本も人的資本も全て教育格差を生む原因であり、教育格差によって所得の再生産が行われるという事である。つまり教育格差をなくすことができれば所得の再生産は行われなくなると予測できる。さて、そもそも教育とは何かを考えた時人々はよく教育という要素だけに注目してそれを語るが、教育が行われるという事実は評価制度が存在するという事実も意味している。教育の問題について語る場合、教育という要素だけに注目するのではなく、教育と対応している評価制度にも着目する必要がある。家庭において子供の教育に資本を投入する理由というのは既存の社会の評価制度においてその行動を取ることによって子供がより高く「評価」されやすくなるからである。もし今がまだ狩猟採集を軸にした社会だったのならばその資本は今のような3種類の文化資本ではなく持久力や筋肉量の増加に投入されていただろう。なぜならそのような社会にとって高く「評価」されるものはより多くの獲物を捕まえられるほどの十分な体力だからである。それでは現代において高く「評価」されるものとは何かを考えた時、学力がまず挙げられる。日本社会においても、そして欧米社会においても学力、例えば成績、は第一に評価される対象であり、それによって人の将来に大きな影響を与えるというのも過言ではない。そして学力という事象もまた三つの文化資本の要素の一つとなっている。つまり、現代の社会の評価制度において重視しているものは文化資本であり、その文化資本の所有量において教育による格差が生まれるのである。以上のことから、文化資本の格差によって所得の再生産が行われている、と意味付けられる。この等式において所得の再生産を止めるにはまず評価制度を変える必要があると考えられる。さて、既存の評価制度が評価している文化資本とは何かを見た時、文化資本という概念を提唱したピエール・ブルデューは「身体や習慣に染みついた教養のような「身体化された文化資本」、ピアノや絵画などに代表されている「客体的な文化資本」、学歴、資格、受賞歴などの「制度化された文化資本」の三種類の文化資本が存在していると定義した。この三つには一つの共通項がある。それはどれをとっても元々、人間に備わっているものではなく後天的に与えられるものだということである。後天的に与えられるからこそ、格差が生まれるのである。それでは所得の再生産が行われない評価制度は果たして何を評価するのか、この問題に対して答えるに当たって必要となる条件を整理すると、それは後天的に与えられるものではなく、そして資本の影響を受けないものである。私はこれを「思想」だと考えた。

4. 思想とは

思想と言われたらまず思い浮かべるのは資本主義、社会主義、民主主義、自由主義、重商主義などに代表される政治思想だろう。本稿における、思想とはそのような世俗的なものとは異なるものである。そもそも、私は思想を定義する必要はなく、そうすべきできないと考える。なぜなら思想が定義されるということはそれが資本の影響を受けてしまうことを意味するからである。もし思想が当人から見た世界観だと定義してしまった場合、それは文化

資本と金銭的資本の影響を大いに受ける。もし思想が世界的な問題、例えば人権問題、の解決方法に対する意見と定義してしまえば、それもまた資本の影響を受ける。思想は定義されるべきではなく、そうすることによって資本の影響力から逃れることができるのである。だが、評価制度を構想するにあたって、少なくともどこからどこまでが「思想」と言ったような範囲の限定が必要となる。それを本稿においては「人の意思などを含む、資本の影響を受けることがなく、文化資本とは異なり、人であれば平等に所有しているもの。そして先天的、後天的双方においても何か（人かどうかは限定しない）から与えられたものではないもの」とする。それは世界億万長者番付に掲載されるような大富豪の子供であっても、一日の生活費が1.90ドル以下の極度の貧困層の家庭の子供にも同程度所有していると充分推測できる。さて、それでは思想もまた文化資本の影響を受けないか、と考える人たちがいると考えられるが、それを心配する必要はない。なぜなら思想は文化資本の影響を受けないからである。とりわけ教養や習慣などの「身体的な文化資本」はいかにも思想に影響を与えるように見えるが、思想は後天的に養われるものではなく人が生まれた時から持っているものであり、思想を成長させるには文化資本を投入するのではなく自発的な思索が必要となるからである。動機付けなどのような報酬を対価として思索を行わせることは自発ではなく、他発的な思索であり、それは思想ではなく思考を形作る。しかし思考は思想によって使役されるものであり、根本的には思想に影響は与えるものではない。そして自発的な思索というのは金銭的資本、文化資本、その他諸資本の影響を受けない。なぜなら自発的な思索を行う動機は外部要因によって生成することが不可能であり、程度の差はあれど、目の前の現状に対する問題意識などによって生成されるものであるからである。そのようなものを対象にした評価制度を構築すれば、金銭的資本、文化資本、人的資本の影響を受けることのない制度ができあがり、所得の再生産は消滅すると考えられる。

5, 評価制度案

どれだけ資本の影響を受けないものを評価対象としてもそれを評価する制度が資本の影響を受けるような構造になっていたら、思想もまた資本の影響を受けてしまうことになる。そのような事態が起こることを防ぐために以下の4つの要素によって確固たる公平性の担保を可能にする。

5-1. AIによる即時問題創成

この部分では評価をするにおいて必要となる問題をどう作成するか、について焦点をあてていく。さて、所得の再生産を止めるには評価制度においては、問題作成の「傾向」という要素を限りなく少なくすることが必要だと考えた。なぜなら傾向が存在するということは対策が可能ということの意味しており、対策が可能ということは資本の影響を受けることを意味する。よってまずはどのような要因によって傾向が生まれるのかについて既存の評価制度に立って考えたところ、二つの理由が導き出された。それは問題作成者の意図と一種の不可抗力である。第一に問題作成者の意図についてだが、ここでは問題を作る「目的」を考える必要がある。多くの場合、その目的というのは「確認」である。例えば定期試験では、ある期間に習った内容の定着、の確認、大学受験では、この大学に入る実力があるかどうか、の確認などである。そしてその目的はほぼ変わらないものである。つまり問題作成者はどのような問題を作るにしろ必ず確認したい何かがあり、その確認したい何かは不変だという論理が導き出される。その確認したい何かは不変であるならば作成する問題もまた似たり通ったりなものになることは想像に難くない。

二つ目の理由である一種の不可抗力についてだが、前提として問題の集合体である試験には必ず「範囲」が存在している。例えば先程の例を使えば定期試験では、ある期間に習った内容という範囲がある。大学受験では高等学校卒業までに学習したもの、という範囲がある。つまり、どのような問題を作ろうにも必ず範囲が存在するのである。よって作成できる問題の種類には制限が生まれ、それが傾向の半永久性を確固たるものにしてると考えられる。以上が傾向というものがある理由である。

そしてさらにもう一つの要素がこの二つの要因の上に被さっており、それが傾向の存在を絶対的なものにしてている。それは問題作成を行う者が人間である、という事実である。アメリカの経済学者であるリチャード・ゼックハウザーとウィリアム・サミュエルソンが提唱した現状維持バイアスによれば人間は変化より現状を維持することを好むものである（注7）。それは問題作成においても例外ではなく、一度作られた問題形式から大きく外れた問題を作成することは心理学的に容易いものではない。

このような様々な課題のうち、不可抗力の要素については思想に確定された範囲は存在しないことから対処が可能だが、他の二つの要素はそうではない。しかしそれが可能になる唯一の手法をあげれば、それは問題作成者を人間では無い何かに任せることである。そして現代の科学においてはそれは十分現実的な手段となっている。AI、人工知能を活用した問題作成を行えば、傾向という要素が問題作成から消滅する可能性は十分に考えられる。確かに現在の生成AI等ははまだ信用性、安全性などに問題があるのに加え、既存の情報を利用して学習を行っているAIにもまた傾向が存在するのではないか、という懸念点もあるが、それについては傾向が存在しないAIを作れば良い。私はコンピューターの技術者では無いので具体的なAIの作り方はわからないが科学の発展速度を考えれば、それが可能になる日がくると思われる。さて、それでは思想を評価できるような問題とは何かという疑問が浮かび上がってくる人もいられるが、それについては4要素全てについて論じ終えた後にそれについて論ずる。本部分においては本評価制度における問題作成のあり方についての理解が得られれば幸いであると考えられる。

5-2. 多層化された審査方式

この部分では評価制度における評価する側について論を深めていく。現状の諸評価制度は多くの場合、問題作成者と評価者は同一人物または同じ組織の人間である。確かにこの形式は理にかなっているように見えるが、思想を公平に、そして資本の影響が無いように評価する場合には大きな問題点が存在している。それは評価者、もしくは評価する集団に限られた人々に限定されていることである。言い換えればある共同体の内部人員が独占しているとも言える。これは既存の評価制度にとっては全く無害であるどころか、メリットも生じるものだ。しかし本評価制度にとっては第一に変えるべき要素である。なぜなら思想に限られた人々だけから評価されてしまえば、公平な評価は理論的にも、物理的にも不可能だからである。私がそう考える理由はいくつかあるがここでは特に強調したい一つを紹介する。それはより高く評価される思想が、評価者の思想に似通ってしまうという懸念点である。先述したホモフィリーに乗っ取ると評価者も同じように自分と似ている思想を好み、自分と異なる思想についてはどこか違和感を抱くことになる。これは程度の差はあれども公平とは言えない。よって本評価制度における評価者は限られた組織に独占されることはあってはならない。さて、この部分では「審査員の構成」、「審査員の募集」そして「審査方法」という三つの要素によって構成されている。

まずは審査員の構成についてだが、審査員は考えられる限りの最大限の多様性と公平性を兼ね備えていなければいけない。よってここではある特異な構成方式を提唱する。その第一段階として、地域（地球規模）を宗教ごとのブロックに分けた後に、各宗教の宗派ごとにブロック分けするのである。そうすることによって既存の行政区分よりも多様性に富んだ複数

のブロックが生じる。そしてそこからさらに金銭的資本の所持量によって再度区分を行い、各のブロックから均等な人数を選出する。こうすることによって資本の影響力を限りなく低減すると同時に、審査員の構成に最大限の多様性を与えることが可能になる。なぜなら同じ宗教、同じ宗派でもその中には資本を多く所有している人々から少しも所有していない人々が存在しており、その中でも考え方に偏りが生じるからである。ここにおける考え方は思想ではなく思考の方を指す。よってあらかじめ資本の代表とも言える金銭的資本によって区分を行うことにより、審査員の構成に偏りが生じないようにするのである。このような区分を行うことによって審査員の多様性を担保することができ、既存のいかなる評価制度よりも資本の影響力を制限することが可能になる。

そしていかにしてここまで多様性に満ちた審査員を選ぶかという審査員の募集についてだが、ここでは古典的かつ実用的な抽選という手法を用いる。宗教の宗派ブロック、そしてそこから資本ブロックでさらに区分した後、それぞれのブロックにて無作為な抽選を行い、審査員を選出する。この人数は各ブロック均等とする。しかし多様性の担保と引き換えに審査員として集まるメンバーは現在紛争や戦争の関係柄にある者が含まれている可能性も十分考えられる。そのためメンバー内の調和を図るために一つの基準を設ける。それは本評価制度を理解できる人物である、という条件である。以上から、募集の一連の流れとしては、まず無作為な抽選を行い、そこで選ばれた人々に対して本評価制度について何かしらの形で説明を行う。そしてそこで了承が得られたらそのまま審査員として登録し、拒否された場合は再度抽選を行い先程と同じステップを踏む。こうすることによってメンバー同士の調和もまた担保されると同時に審査員の買収などの可能性も無くすることができる。

最後に審査方法についてだが、あくまで審査「方法」であり、評価基準ではないことはあらかじめ明言しておく。そしてまたこの審査方法もまた固定的なものではなく一つの目安であることもまた記載する。それでは、審査方法についてだが、まず各回答者が提出した回答を各審査員が誰にも相談することなく個人で審査を行い、その内容をまず紙面やドキュメントに代表される認識ができるものにてまとめる。次にその認識できるものにまとめた審査内容を匿名にした上で審査員同士で交換を行い、最後に審査員全員による合議を行う。最初から合議を行うのではなく、あらかじめ個人審査を行うことにより、審査が一部のリーダーシップのある人々に独占されることなく、同時に各審査員の意見を存分に表現させることによって多様な意見が共有されるようになり、最後まで公平性を担保できるようになる。またそもそもの出題が一人一人異なっているので審査の順番による公平の欠如はほぼないと考えられる。以上の要素によって本評価制度は考えられる最大限の公平性を兼ね備えた審査を行うことができる。

5-3. 回答の無制限化

前述した二つの要素によって一見この評価制度は完全な公平性を獲得したかのように見えるがまだ一つ、大きな欠陥が残っている。それが回答様式についてである。いくら出題と審査が公平であっても回答する手段が限られている場合、どうしてもその手段に精通している人の方が有利になる。例えば一律でレポート形式で回答するとしてしまえば、文章を書くことに精通しているものが有利になり、一律でプレゼン形式で回答するとしてしまうと話す事に長けている人が有利になってしまうことは想像に難くない。よってここではその対策として回答方法を完全に無制限化とする。人々の想像力は私が考えているよりも豊かであり、いくら私がたくさん手段をあげても必ずそれ以外の手段を思いつく人が出てくる。ならば先から制限することなく完全に自由に回答させることこそが最も公平だと考えた。もちろんどのような形式で回答してきたとしても先程述べた審査員団が先程述べたようなステップで審査することになる。またカンニングという概念がそもそも存在しないこの評価制度では期限を定めることはかえって人の可能性を狭めることに繋がりがねないと考えられる。よって回

答期限もまた無制限とする。もちろん現実的な制約はあると思われるが、それでも可能な限り、例えば自己申告制で期限を定めるなどの方法を用いるなどを行い、十分な回答をすることができるような環境創りを行う。

5-4. 動態化

ここまで私はずっと評価制度について論じてきたがそれは全て理論上の域をでないものであり、現実にて実装した場合は必ずどこかで欠陥が生じたり、不具合が露見したりする場合があることが存分に考えられる。よって本評価制度は回数を積み重ねるごとに常に改善と補強を繰り返していき、変化を許容し、そして進化していくべきである。生きている思想を評価するには評価する制度もまた生きていなければいけないのである。そうすることによって公平性が恒久的に担保される可能性が上昇する。

6. 思想を評価できる問題

思想を評価する問題とは何か。ここではあくまで概念について言及することに留めるが、それはまさしく「正解」も「不正解」は存在しないことを前提として、「模範回答」すら存在しないような問題ではないかと考える。だがここでの答えのない問題というのは倫理的なトロッコ問題や説の検証ではないというのも大事な要点である。一度正解という概念が、模範回答という概念が付与されてしまった場合、人はやはりその正解の思想を目指して回答しようという考えになる。しかし、そうになってしまうとここまで公平性を追求してきた意味がなくなる。また明らかな専門分野に特化したもの、例えば生物の最先端研究の未解決問題などはそもそも思想の関連性が著しく低いと考えられることより、それもまた避けなければいけない。だが、この模範回答が存在してはいけないという概念は重要なものであり、動態化を行うと同時に、常時保持していくべきである。

7. 結章

学歴や収入などによって人が判断される時代から、数値では測れないもの、言い換えれば人の本質によって人が判断されるようになる時代がいつか来るのではないかという希望が、この評価制度によってより一層現実に近いのではないかと思う。そしてこの評価制度によって所得の再生産はなくなり、人の未来が当人以外の何ものからの制限をも受けられないような世界が来るのではないかと胸を踊らせているのと同時に、自身の意思に関係なく、資本の影響によって転校することになってしまった親友に向けて、本稿を完結とする。

参考文献

注1:

Weber, Max. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. 1905. Trans. Talcott Parsons, Routledge, 2001.

注2:

Marx, Karl, and Friedrich Engels. *The Communist Manifesto*. 1848. Penguin Classics, 2002.

注3:

Piketty, Thomas. *Capital in the Twenty-First Century*. Trans. Arthur Goldhammer, Belknap Press of Harvard UP, 2014.

注4:

Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Trans. Richard Nice, Harvard UP, 1984.

注5:

Becker, Gary S. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press, 1964.

注6:

Lazarsfeld, Paul F., and Robert K. Merton. "Friendship as a Social Process: A Substantive and Methodological Analysis." *Freedom and Control in Modern Society*, edited by Morris Berger, Van Nostrand, 1954, pp. 18–66.

注7:

Samuelson, William, and Richard Zeckhauser. "Status Quo Bias in Decision Making." *Journal of Risk and Uncertainty*, vol. 1, no. 1, 1988, pp. 7–59. <https://doi.org/10.1007/BF00055564>.

